

Interesujące stwierdzenie rzadkiego chrząszcza *Ilybius montanus* STEPHENS, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

An interesting record of a rare beetle *Ilybius montanus* STEPHENS, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Paweł BUCZYŃSKI¹, Przemysław ŻURAWLEW²

¹ Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin; pawbucz@gmail.com

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin; grusleon@gmail.com

KEY WORDS: Central Poland, swimming pool, aquatic beetles, area of occurrence.

Ilybius montanus STEPHENS, 1828 – w starszych pracach podawany jako *Agabus melanocornis* ZIMMERMANN, 1915 lub *A. montanus* ZIMMERMANN, 1915 – należy w Polsce do najrzadziej łowionych gatunków Dytiscidae. Wykazano go dotąd z 5 stanowisk leżących w czterech krainach faunistycznych (BURAKOWSKI i in. 1976): w okresie międzywojennym na dwóch na Śląsku Górnym (GREŃ 2009), w okresie powojennym na jednym na Nizinie Mazowieckiej i w Puszczy Białowieskiej (GALEWSKI 1971) oraz współcześnie, po 1990 r., na jednym na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (KLASIŃSKI 2015) (ryc. 1).

Kolejne stanowisko *Ilybius montanus* odkryto na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej:

– XT96 Żbiki, 20 VII 2019, 1♀, złowiona „na upatrzonego” w basenie kąpielowym dla dzieci o średnicy 2,5 m, gumowym i z chlorowaną wodą, leg. P. ŻURAWLEW, det. et coll. P. BUCZYŃSKI.

Obszar występowania *I. montanus* rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego do Białorusi i obszarów południowych części europejskiej Rosji oraz od Maroka i Algierii do Wysp Brytyjskich, Danii, Polski i Łotwy (MOROZ i PAKULNICKA 2005, MOROZ 2013, NILSSON 2020). Biorąc pod uwagę brak danych ze Skandynawii (lit. cyt.), stanowiska gatunku w pasie środkowym Polski – w tym stanowisko opisane w tej pracy – wyznaczają granicę jego arealu.

I. montanus to tyrfofil spotykany też w strumieniach łąkowych (KLAUSNITZER 1996). W tym kontekście siedlisko, w którym go stwierdzono, jest niezwykle. Jednak już GALEWSKI i TRANDA (1978)

wskazywali, że ten chrząszcz bywa spotykany w różnego rodzaju wodach w sąsiedztwie właściwych biotopów. Preferowane przez niego drobne zbiorniki torfowiskowe i śródleśne (GALEWSKI i TRANDA 1978) są podatne na wysychanie w sezonie letnim, szczególnie w ostatnich latach – suchych i bardzo ciepłych. Stwierdzenie opisywane w tej pracy miało miejsce w sezonie letnim, gdy jest to szczególnie widoczne – a skłonność Dytiscidae do dyspersji rośnie wraz ze spadkiem głębokości wody w zasiedlanym zbiorniku (BILTON 2014). Można więc założyć z dużym prawdopodobieństwem, że złowiony osobnik był związany z którymś z torfowisk lub zbiorników w rozległych borach sosnowych na prawym brzegu Proсны, z których najbliższe leżą około 6 km na wschód od miejscowości Żbiki.

PIŚMIENNICTWO

- BILTON D.T. 2014: Dispersal in Dytiscidae. (ss. 387-407). [W:] D.A. YEE (red.) Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera: Dytiscidae). Springer, Dordrecht – Heidelberg – New York – London.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976: Chrząszcze Coleoptera. Adepħaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 4: 1-307.
- GALEWSKI K. 1971: Pływakowate – Dytiscidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XIX, 7: 1-112.
- GALEWSKI K., TRANDA E. 1978: Rodziny Pływakowate (Dytiscidae), Flisakowate (Haliplidae), Mokrzelicowate (Hygrobiidae), Krętakowate (Gyrinidae). Fauna Słodkowodna Polski, 10: 1-396.

GREŃ K. 2009: Chrzęszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta Entomologica Silesiana*, **17**: 53-76.

KLASIŃSKI J. 2015: Użytek ekologiczny „Zapadliska II” w Poczesnej-Powodziu. Badania chrzęszczy (Coleoptera). *Biuletyn Częstochowskiego Koła Entomologicznego*, **13**: 3-7.

KLAUSNITZER B. 1996: Käfer im und am Wasser. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 200 ss.

MOROZ M.D. 2013: Fauna wodnych nasekomych projektowanego zakaznika „Vileity”. *Vestnik BGU, Ser. 2, (2)*: 43-46.

MOROZ M., PAKULNICKA I. 2005: Vodnye zhestkokrylye poimennych dubrav Nacional'nogo parka „Pripjatki”. *Prirodnye Resursy*, **1/2005**: 87-91.

NILSSON A.N. 2020: Catalogue of Palaearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2020-01-01. Internet: http://waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Dytiscidae_2020.pdf

Wpłynęło: 26 maja 2020
Zaakceptowano: 8 czerwca 2020

Ryc. 1. Stanowiska *Ilybius montanus* znane z Polski. Linie ciągłe oznaczają granice kwadratów UTM 100×100 km, szare kółka – dane literaturowe, czarne kółko – nowe stanowisko.

Fig. 1. Sites of *Ilybius montanus* known from Poland. Dashed lines indicate the boundaries of UTM squares 100×100 km, grey dots – literatural data, black dot – new site.